

Производство инновационной продукции и уровень занятости в экономике

Для большинства отраслей промышленности характерно снижение уровня занятости за период с 2010 до 2015 гг. Наибольшее падение уровня занятости характерно для производства кожи и изделий из кожи (22,5%), целлюлозно-бумажного производства и издательской и полиграфической деятельности (20,3%), а также для текстильного и швейного производства (19,3%). При этом рост уровня занятости наблюдается только у предприятий, занятых производством кокса и нефтепродуктов (12%) и добывающих отраслей (4,9%).

Помимо внешних причин снижения уровня занятости в стране, на изменение спроса на трудовые ресурсы может оказывать влияние инновационная активность компаний. Причем инновации могут вызывать как рост, так и падение уровня занятости. Уменьшение занятости вследствие инновационной активности обычно вызывают процессные инновации. Так, процессные инновации предназначены для повышения продуктивности инновационного процесса и снижения его себестоимости [4,5]. Это ведет к возникновению эффекта замещения, когда трудовые ресурсы заменяются технологиями. В условиях конкуренции уменьшение себестоимости продукции приводит к снижению цены и увеличению спроса. Рост спроса приводит к расширению производства и создания дополнительного спроса на трудовые ресурсы. В этом случае наряду с эффектом замещения возникает компенсирующий эффект [6]. Тем не менее, в ряде случаев процессные инновации могут не вызывать компенсирующего эффекта. Такая ситуация возникает на монополистических или олигополистических рынках, когда снижение себестоимости приводит к замещению трудового ресурса и не способствует расширению производства [3]. Увеличение занятых вследствие инновационной активности часто связано с реализацией продуктовых инноваций. Внедрение новой продукции или значительное усовершенствование прежней приводит к росту спроса и расширению производства, для которого необходимы дополнительные трудовые ресурсы. В качестве основной характеристики склонности предприятий к реализации продуктовых инноваций обычно используется объем отгруженной инновационной продукции и его прирост.

В некоторых исследованиях для оценки изменения численности занятости в экономике в результате реализации инноваций принимается гипотеза о том, что прирост выпуска продукции равен приросту численности занятых в этом производстве [1,2]. Это позволяет считать, что прирост спроса на прежнюю, не подвергавшуюся значительным изменениям, т. е. не инновационную продукцию предприятий, равен приросту трудового ресурса, необходимого для ее производства. В результате прирост занятых в инновационном процессе предприятий может быть оценен как разность прироста общего уровня занятости в производстве и прироста выпуска не инновационной продукции предприятий. Вычисленный таким образом прирост уровня занятости можно считать «чистым ростом уровня занятости» [1]. Показатели «чистого роста уровня занятости» и прироста объемов инновационной продукции представлены в Таблице 1. Поскольку объем выпускаемой продукции измерялся в денежном выражении, для приведения данных к одному базовому году применялся индекс цен производителей по виду экономической деятельности.

Таблица 1. «Чистый рост уровня занятости» и прирост объема инновационной продукции для предприятий российской промышленности

Вид деятельности	2010-2012		2013-2015	
	Чистый рост уровня занятости	Прирост объема инновационной продукции	Чистый рост уровня занятости	Прирост объема инновационной продукции

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	5,1%	150%	-13,1%	-94%
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	-17,7%	78%	-9,8%	600%
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	-17,9%	-12%	-6,7%	-95%
текстильное и швейное производство	-3,1%	-31%	-6,4%	-82%
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	3,6%	-46%	6,1%	2606%
обработка древесины и производство изделий из дерева	-25,7%	59%	-14,3%	381%
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	-21,9%	26%	-13,4%	3680%
производство кокса и нефтепродуктов	-14,7%	213%	-5,4%	-75%
химическое производство	-27,5%	15%	-10,7%	-72%
производство резиновых и пластмассовых изделий	-10,5%	106%	-1,9%	-21%
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	-17,0%	33%	-3,5%	813%
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	-11,8%	50%	-12,5%	-85%
производство машин и оборудования	-19,9%	20%	4,8%	133%
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	-20,5%	26%	-5,4%	323%
производство транспортных средств и оборудования	-30,0%	129%	10,7%	-84%
прочие производства	-13,3%	113%	-22,2%	-80%
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	-1,6%	-50%	4,0%	-100%

Можно предположить, что поскольку показатель чистого роста уровня занятости учитывает изменение выпуска обычной продукции, общеэкономические эффекты на него оказывают меньшее влияние, чем на прирост уровня занятости в целом. Таким образом, он в большей степени характеризует влияние инновационной активности на изменение уровня занятости в отрасли. Важно отметить, что в ряде случаев очень значительное изменение объемов выпуска инновационной продукции связано не с масштабной диффузией инноваций, а со стремлением формального отображения роста инновационной активности.

В результате можно выделить несколько типов влияния инновационной активности на изменение чистого уровня занятости. Первому типу соответствует положительные значения чистого роста уровня занятости и прироста объемов инновационной продукции. В этом случае положительное влияние компенсирующего эффекта от развития продуктовых инноваций оказывается больше негативного влияния эффекта замещения. По всей видимости, имеет место расширение производства инновационной продукции, для которого необходимо большее количество трудового ресурса. Для второго типа воздействия характерны положительные значения показателя чистого роста уровня занятости и отрицательные прироста объемов выпуска инновационной продукции. Вероятно, что в данном случае рост уровня занятости

вызван применением процессных инноваций, вызывающих снижение себестоимости выпуска традиционной продукции и приводящих к росту ее производства. Последнее способствует формированию дополнительного спроса на трудовые ресурсы. Для третьего типа влияния характерно падение чистого уровня занятости на фоне роста производства инновационной продукции. Эффект замещения оказывается доминирующим, несмотря на относительно высокую инновационную активность предприятий. В четвертом случае уменьшение занятых происходит при снижении выпуска инновационной продукции. По всей видимости, инновационная активность основывается на применении процессных инноваций для поддержания выпуска прежней продукции. При этом компании не стремятся к внедрению продуктовых инноваций или использованию процессных инноваций для создания возможностей дальнейшего расширения производства.

Список литературы:

1. Harrison R., Jamandreu J., Mairesse J. Does innovation stimulate employment? A firm-level analysis using comparable micro-data from four European countries// *International Journal Ind. Organ.*, 2014, 35, 29–43.
2. Lim J., Lee K. Employment effect on innovation under different market structures: Findings from Korean manufacturing firms // *Technological Forecasting & Social Change*, 2018.
3. Vivarelli M., Innovation, employment and skills in advanced and developing countries: a survey of economic literature // *Journal of Economics Issues*, 2014, 48 (1), pp.123–154.
4. Балычева Ю.Е., Панин Б.А. Особенности структуры инновационного процесса российских промышленных предприятий // *Креативная экономика*. 2014, №9(93), с.31-42.
5. Голиченко О.Г., Балычева Ю.Е. Размерность предприятий как фактор, определяющий структуру инновационного процесса // *Инновации*. 2016. № 3 (209). -с. 21-32.
6. Голиченко О.Г., Самоволева С.А. Комплементарность и замещение исследований и разработок в инновационной деятельности промышленных предприятий // *Экономическая наука современной России*. 2015. №3 (70). с. 110-125.